

**PROF. DR P. P. VAN BERKUM TREEDT UIT DE REDACTIE;
DRS J. A. GEERTMAN VOLGT HEM OP.**

Prof. Dr P. P. van Berkum heeft de wens te kennen gegeven als lid van de redactie van het Maandblad af te treden, aangezien het zwaartepunt van zijn arbeid aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg sedert enige tijd naar de sociaal-economische sector is verplaatst. De redactie betreurt het, dat zij Prof. van Berkum in de toekomst in haar midden moet missen; hij was redacteur van Januari 1940 af en heeft deze taak met grote toewijding en deskundigheid vervuld. Voor de belangrijke arbeid door Prof. van Berkum verricht zegt de redactie hem hartelijk dank.

Het doet de redactie genoegen, dat zij Drs J. A. Geertman, lector aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, die een groot deel van de taak op bedrijfseconomisch gebied aan deze Hogeschool van Prof. van Berkum overneemt, bereid heeft gevonden hem op te volgen. Zij heet Drs Geertman van harte welkom.

IN MEMORIAM R. A. DIJKER

Kort na het overlijden van prof. Polak bereikte ons het bericht, dat ook prof. Dijker aan zijn gezin en aan de Economische Hogeschool was ontvallen.

R. A. Dijker, wie der leden van het N.I.v.A. kende hem niet, de militante figuur, die steeds met kracht zijn inzichten in de verschillende vraagstukken, die in vergaderingen werden besproken, verdedigde en die maar heel moeilijk een eenmaal ingenomen standpunt prijs gaf. En niet alleen in vergaderingen. Zijn publicaties in dit Maandblad en later in de „Naamlooze Vennootschap” getuigen van zijn strijdbare geest en persoonlijke inzicht in vakvraagstukken.

Nadat hij oorspronkelijk in de handel werkzaam was, richtte zijn studiezijn zich op den duur op de accountancy. Hij studeerde voor de examens van het N.I.v.A. en behaalde in Juni 1915 het diploma.

Aanvankelijk als accountant bij de belastingdienst maakte hij daar de eerste moeilijke jaren van deze dienst mede, toen die nog geheel georganiseerd moest worden en slechts enkelen te werk gesteld konden worden.

Zijn organisatie-talent bewees hem in die dagen goede diensten, maar na enige tijd bleek de werkzaamheid van de public-accountant hem toch meer aan te trekken en vestigde hij zich als zodanig. En met succes, want hij slaagde erin een praktijk van betekenis op te bouwen.

Daarnaast wijdde hij zijn grote gaven ook aan de organisatie van en de opleiding voor het beroep. Hij diende het Nederlands Instituut van Accountants in tal van functies, en werd herhaaldelijk tot bestuurslid gekozen; in 1939 was hij voorzitter en onder zijn leiding kwamen belangrijke besluiten tot stand of werden deze voorbereid. Ook in de toenmalige Raad van Discipline en in aansluiting daaraan in de Raad van Beroep is Dijker ten bate van het N.I.v.A. werkzaam geweest.

Vele jaren was hij belast met de leiding van een accountancy-cursus, en gedurende vijf jaren (1928—1933) was hij lid van het Bureau der Examens, in welke functies hij grote invloed op de ontwikkeling van het beroep heeft gehad. Toen dan ook door het Bestuur van het N.I.v.A. een commissie werd benoemd tot herziening van het Reglement van Arbeid, maakte hij deel van die commissie uit.

Ook het Accountantsfonds had zijn belangstelling; in 1939/40 werd hij lid van de Raad van Beheer van dat fonds. Zijn verdiensten voor het Instituut werden in 1947 erkend, toen de ledenvergadering hem op voordracht van het Bestuur tot Lid van Verdienste benoemde.

Echter ging zijn belangstelling reeds vele jaren uit naar de academische opleiding voor het accountants-beroep. In April 1926 werd hij benoemd tot lector aan de Economische Hogeschool in Rotterdam. In die functie heeft hij een belangrijk aandeel gehad in de opleiding van academisch gevormde accountants, in de laatste jaren als buitengewoon hoogleraar; als zodanig werd hij in 1945 benoemd.

De wetenschap, dat de herinnering aan en de invloed van zijn werk nog vele jaren in accountantskringen zal blijven leven, moge zijn nabestaanden tot troost zijn.

IN MEMORIAM C. A. BLAZER.

Op 8 November j.l. is plotseling overleden collega C. A. Blazer, buitengewoon hoogleraar in de accountancy aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam.

Blazer heeft voor de ontwikkeling van het accountantsberoep in Nederland grote verdiensten gehad. Sedert 1910 lid van het Nederlands Instituut van Accountants, had hij in verschillende functies een werkzaam aandeel in de opleiding voor en de algemene leiding van dit beroep; hij was gedurende een reeks van jaren lid van het Bureau der Examens, en vele jaren ook van het Bestuur, in zijn laatste bestuursperiode als plaatsvervangend voorzitter, terwijl hij in verschillende Raden en Commissies van het N.I.v.A. zitting heeft gehad.

Het is niet ieder in de accountantskring gegeven, om in het beroep een vrijwel rechte lijn te volgen; tal van invloeden kunnen ten gevolge hebben, dat de curve voor het praktische werk min of meer grillig wordt en de doelstellingen voor de arbeid wisselen. Zo ook voor deze betreunde overledene. Vele jaren was hij werkzaam bij enkele grote bankinstellingen in Nederland; enkele malen heeft hij deze arbeid verwisseld voor de praktijk van public-accountant, laatstelijk als lid van de bekende Accountants-associatie Klijnveld, Kraayenhof en Blazer. Van hem kan worden getuigd, dat hij er in elke hem opgelegde taak in is geslaagd, een voor-aanstaande positie in te nemen; erkend is zijn autoriteit, niet alleen in het accountantsberoep, doch ook in de interne accountantsdiensten van het bankbedrijf, waar hij onder meer grote verdiensten heeft gehad op het gebied der mechanisering van de bankadministratie en van de versterking der interne controle in dit veel omvattende bedrijf.

Maar het zwaartepunt moet hier toch worden gelegd op het belangrijke aandeel, dat hij in de verzorging van de opleiding voor het accountantsberoep heeft gehad, in het bijzonder bij de Economische Hogeschool, waar hij, eerst als lector en gedurende de laatste jaren als buitengewoon hoogleraar, deze Instelling krachtig heeft gesteund in haar lofwaardig streven, om de beroepsopleiding meer en meer te brengen in de sfeer van het Hoger Onderwijs. Behalve naar het grote leed, dat het plotseling verscheiden van deze hun zo dierbare dode moet hebben gebracht voor de nabestaanden, die in hem de altijd vaardige, krachtige en moeilijk vervangbare familie-leider zullen betreuren, gaan de gedachten hier als vanzelf uit naar de Hogeschool, voor welke het in ontstellend kort tijds-